

FICHA TÉCNICA: Vol. 1, N. 1

A Revista do Núcleo dos Estudos Sociais e Transdisciplinares (NUEST) é um periódico científico transdisciplinar de fluxo contínuo e acesso aberto, voltado à difusão de pesquisas originais e reflexões teóricas no campo das Ciências Humanas, Artes, Ciências Sociais e Filosofia. A revista tem como escopo principal a análise de fenômenos contemporâneos sob perspectivas críticas, priorizando abordagens transdisciplinares que articulem as dimensões da política, da subjetividade e das dissidências. O periódico aceita contribuições em português, inglês e espanhol, submetidas ao sistema de avaliação cega por pares.

O objetivo institucional da NUEST é consolidar um espaço de interlocução acadêmica para pesquisadores, docentes e discentes, fomentando o debate sobre estruturas de poder, interseccionalidade e políticas públicas. A revista pauta-se pelo rigor científico e pela ética na pesquisa, servindo como plataforma para a produção de conhecimento que dialogue com as demandas sociais e as transformações do campo científico contemporâneo.

Informações Editoriais

- **Periodicidade:** Trimestral
- **Política de Acesso:** Acesso Aberto (Open Access)
- **Processo de Avaliação:** Revisão por Pares Cega (Double Blind Review)
- **Natureza do Volume:** Fluxo Contínuo

COORDENAÇÃO DO VOLUME

- Me. Waldenilson Teixeira Ramos

REVISÃO TÉCNICA DO VOLUME

- Sr. Darlan Gomes Santos

REVISÃO TEXTUAL

- Sra. Eliza do Amaral Silva

APOIO TÉCNICO

- Sra. Victória Rosa da Silva
- Sr. Fernando da Silva Mancebo
- Sra. Maria Eduarda Vila-Chã da Cruz da Gama D'Eça Teixeira
- Sr. Richard Silva dos Santos

COMISSÃO TÉCNICA DE DESIGN

- Sr. Richard Silva dos Santos
- Sra. Maria Eduarda Vila-Chã da Cruz da Gama D'Eça Teixeira

EDITORES DE LAYOUT

- Me. Waldenilson Teixeira Ramos
- Sr. Darlan Gomes Santos
- Sr. Richard Silva dos Santos
- Sra. Maria Eduarda Vila-Chã da Cruz da Gama D'Eça Teixeira

CONSTRUÇÃO DA CAPA

- Me. Waldenilson Teixeira Ramos
- Sr. Darlan Gomes Santos
- Sr. Richard Silva dos Santos
- Sra. Maria Eduarda Vila-Chã da Cruz da Gama D'Eça Teixeira

CONSELHO EDITORIAL

- Dra. Célia Souza da Costa
- Dra. Marília Martins de Araujo Reis

- Dra. Walkyria Chagas da Silva Santos Guimarães
- Ma. Alessandra Carvalho Vieira da Silva
- Ma. Nayanne Lima Alves
- Sra. Luana Bringel Xavier Neves
- Sr. Bruno Pereira da Silva Rosa

NUEST - Vol. 1, N. 1 (2026) ISSN [Solicitação em curso] CNPJ: 64.558.769/0001-02

[Niterói - Rio de Janeiro - Brasil]

E-mail Principal: contato@nuestrevista.com;

E-mail Secundário: nuest.contato@gmail.com;

E-mail do Suporte Técnico: darlangst14@gmail.com;

E-mail do Coordenador: waldenilsonramos@id.uff.br